

TOPONOMLARNI IFODALASH ASOSIDA HOSIL QILINGAN
PERIFRAZALAR TAHLILI

*G.Jo'raboyeva, FarDU dotsenti v.b. (PhD),
G.Ergashova, FarDU talabasi*

Annotatsiya. *Ushbu maqolada perifraza va uning ma'no turlari, jumladan, toponomik tushunchalarni ifodalash asosida hosil qilingan perifrazalarning o'ziga xos xususiyatlari tahlil etilgan.*

Kalit so'z va iboralar: *perifraza, parafraz, parafraza, tasviriy ifoda, tasviriy ibora, kengaytirilgan metonimiya, obrazli sinonim, toponimlar.*

Narsa-buyumning nomini aniq aytmay, uni tasvirlab anglatadigan so'z birikmasi perifraza deyiladi. Perifraza – (yunoncha *peria* – atrofida, *phradzo* – aytaman) degan ma'noni anglatib, nutqimizni jozibador, ko'rkam va ta'sirchan bo'lishini ta'minlaydigan ifoda hisoblanadi. Bu termin adabiyotlarda perifraza, parafraz, parafraza, tasviriy ifoda, tasviriy ibora deb ham yuritiladi¹. Perifraza narsa, hodisani o'z nomi bilan emas, balki ularning xususiyatlari asosida tasviriy usul bilan ifodalaydi. Masalan, *quyoshli o'lka – O'zbekiston, tog'lilar yeri – Albaniya, tonggi tarovat – Koreya, choy diyori – Xitoy, qora qit'a – Afrika* kabi. Tasviriy ifodalar, ya'ni perifrazalar nutqqa ko'tarinkilik, obrazlilik baxsh etadi. Eng asosiysi lug'at tarkibini boyitadi. Bu mavzuda ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilgan bo'lib, jumladan, o'zbek tilshunosligida H.Shamsiddinov, I.Umirov, R.Rasulov, D.Aytboyev, R.Normurodov kabi olimlar bu sohaga o'zlarining samarali hissasini qo'shganlar².

Jahon va rus tilshunosligida ham perifrazalar keng o'rganilgan bo'lib, olimlar bu terminga turlicha ta'rif berishgan. Xususan, A.I.Efimov perifrazani "obrazli sinonim", M.V.Lomonosov "bir tushunchani bir necha so'zlar orqali atash", A.A.Potebnya "fenomenning mantiqiy ifodasini hissiy ifodaga almashtirish", G.Aytbayli "so'zni kengroq ifoda etish", V.Dal "siqilgan nutqning batafsil, keng tushuntirilgani", A.Kvyatkovskiy "kengaytirilgan metonimiya" deya ta'kidlaydi³.

R.Normurodov tadqiqot ishida perifrazalarni ma'no-mazmuniga ko'ra quyidagicha tasniflaydi⁴:

¹ Kўнғуров Р. Ўзбек тили стилистикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1983. – Б. 148; Нормуродов Р. Ўзбек тилида иккиламчи номинация. – Тошкент: Фан, 2010.

² Шамсиддинов Х. Перифраза хусусида айрим мулоҳазалар // Ўзбек тили ва адабиёти. 1995, 4-сон. – Б. 29-35; Умиров И. Ўзбек тилида парафразалар: Филол. фанлари. номз. дисс ... автореф. – Тошкент, 1996; Айтбоев Д. Ўзбек тилидаги перифразаларнинг мотивлашуви ва лексикографик талқини: Филол. фанлари. номз. дисс ... автореф. – Тошкент, 2007; Расулов Р., Умиров И. Ўзбек тили тасвирий ифодаларининг изоҳли луғати. – Тошкент, 2001.

³ Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. 3-том. – Москва: Издание книгопродавца-типографа М.О.Вольфа, 1882. – С.14.

⁴ Нормуродов Р. Ўзбек тилида иккиламчи номинация. – Тошкент: Фан, 2010. – Б.73-118.

- shaxs nomlarini ifodalash asosida hosil qilingan perifrazalar;
- oilaviy munosabatlar asosida hosil qilingan perifrazalar;
- dehqonchilik doirasida qo'llanadigan perifrazalar;
- chorvachilik doirasida qo'llanadigan perifrazalar;
- ilm-fan doirasida qo'llanadigan perifrazalar;
- sport sohasida qo'llanadigan perifrazalar;
- toponomik tushunchalarni ifodalash asosida hosil qilingan perifrazalar.

Bular ichida toponomik tushunchalarni ifodalash asosida hosil qilingan perifrazalar tilimizda keng qo'llaniladi. Bunday perifrazalarni, asosan, badiiy va publitsistik matnlarda uchratish mumkin. Toponimik asosga ko'ra shakllanuvchi perifrazalarda shoir va yozuvchilar geografik nomlardan foydalanib, ular joylashgan o'rinning xususiyatlarini belgilab berish uchun joy nomini to'g'ridan to'g'ri nomlash o'rniga ko'pincha uni tasvirlashga murojaat qiladi. Mazkur turdagi perifrazalar orqali o'lka, mamlakat, yurt, shaharning go'zalligi, qadimiyligi, joylashgan o'rni, tarixi va o'zgacha jihatlari ifodalanadi. Xususan, she'rlarda ko'pincha perifrazalar o'zi nomlab kelayotgan tushunchaning birinchi nomi bilan ega-kesim munosabatida bo'lib, bog'lamasiz qo'llanadi. Xurshid Davronning "Boburnoma"ga bir nigoh" she'rida "*Samarqand – za'faron tiramoh, Buxoro – qirmizi saraton, Tosh shahri – sovugan qahrabo, Termiz – ko'r xattotning xatidir*"; Mirtemirning "Ko'kqiyo" she'rida "*Ey, Qoratog' qizi – Ko'kqiyo*"; Iqbol Mirzoning "She'r parchalari"da "*Do'rmon – adabiy o'rmon, Bulbulni izlab yuribman*"; Abdulla Oripovning esa "Armaniston" she'rida "*Bor bo'l, ey Qirg'iziston – quyoshning kelinchagi, Do'stini topgan inson do'stini desin yagona*", kabi ot-kesim munosabatli perifrazalardan mahorat bilan foydalanilgan.

Bu turdagi perifrazalar majoziy va obrazli bo'ladi. Majoziy perifrazalar o'quvchining tasavvurini chiroyli bir holda boyitadi. Misol uchun, Muhammad Yusuf "Marg'ilon" she'rida "*Marg'ilon, Marg'ilon, vodiy marjoni, Payg'ambar bog'cham deb siylagan shahar*" singari majoziy perifrazalardan foydalanganini ko'rishimiz mumkin. Bu misralardagi har bir perifrazada ijodkor, ya'ni shoir o'quvchiga nutq jarayonida takror va qaytariqdan qochish imkonini yaratgan hamda nutqning jozibadorligini ta'minlagan. Obrazsiz perifrazada esa ularni tashkil etuvchi so'zlar o'z ma'nosini saqlab qoladi, masalan, "*Neva shahridagi shahar*" – *Peterburg*".

Yuqorida aytilganidek, nutqimizda muayyan joyning nomi bilan bog'liq perifrazalar nihoyatda ko'p va rang-barang bo'lib, bitta joy nomiga nisbatan qo'llanilgan bir necha perifrazalar borligi ko'p kuzatiladi. Bu o'z navbatida perifrazalar sinonimligini vujudga keltiradi:

Misol uchun O'zbekiston toponimini A.Oripov "General" she'rida "Sizdek farzandlarga sharafdir pesh, Sizga mangulikning xush taronasi, Sizdek o'g'lonlarni yodlar hamisha, Munis O'zbekiston – mardlar onasi!" yoki E.Vohidov "Hali tuman chulg'ab bag'rini, G'aflat yotardi olam, Umid qalamida "Quyosh shahri"ni, Hali yozmagandi Kampanella ham", Azim Suyun "O'zbekiston – olam jannati, Yasha, yuksal, o'zbek davlati", M.Ulug'ova esa "O'zbekiston – hunarmand Vatan, Qo'llar – san'at, qadamlar san'at" deya tasvirlaydilar va turlicha perifrazalardan foydalanadilar. Bu toponimik perifrazalarda O'zbekistonning turli xil jihatlari e'tiborga olinadi: uning polvonlar yurti ekanligi nazarda tutilib, "mardlar onasi", geografik o'rniga ishora qilinib, "quyosh shahri", "olam jannati", yoki qadimdan hunarmandchilikning rivojlangani hisobga olinib, "hunarmand Vatan" kabi tasviriy ifodalar qo'llaniladi.

Samarqand toponimiga nisbatan ham Zebo Mirzo "Rubi maskun gavhari Samarqandni yod etib", Iqbol Mirzo "Faxriya"da "Hamma gaplar Rimga eltadi, Eski gap Samarqand – olamning sayqqali, ko'rki" kabi perifrazalarni qo'llaydilar.

Yuqoridagi toponimik perifrazalardan tashqari, ijodkorlar yurtimizdagi qadimiy shahar nomlariga nisbatan: *Samanqand – Sharqning Rimi; Shahrisabz – Temur tug'ilgan yurt; Xiva – gilamlar shahri; Toshkent – Sharqning mash'ali, Sharqning oltin darvozasi, non shahri; Farg'ona – yashil vodiy, oltin vodiy, baxtlar vodiysi; Marg'ilon – ming yoshli qizaloq, vodiy marjoni; Qo'qon – shamol shahri, tepalikdagi shahar; Namangan – gullar shahri* kabi perifrazalardan tasvirlash usuli sifatida foydalanganlar.

Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, perifrazalar nutqimizning ko'rkam, jozibador va, albatta, ta'sirchan bo'lishini ta'minlaydi, ularsiz fikrimizni ta'sirchan ifoda etish qiyin. Zero, olamning lisoniy manzarasini nomlashdagi o'rne beqiyos bo'lgan perifrazalar muloqotni obrazli ifodalar bilan amalga oshirilishini ta'min etuvchi asosiy tasvir vositalaridan biridir.